

AVTOBUS MARSHRUTLARIDAGI YO'LOVCHILAR OQIMLARINI

O'RGANISH.

Buranov S.B.

Katta o'qituvchi

Turayev O.U.

talaba

Тошкент архитектура-қурилиш унверситети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15797533>

Annotatsiya. Maqolada shahar aholisining transportga bo'lgan ehtiyojlarini tavsiflash, yo'lovchilarni tashish sharoitlarini tizimli tahlil qilish, yo'nalishlarda avtobuslar harakatini tashkil etishning oqilona tizimini ishlab chiqish masalasi qaralgan.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы описания потребностей городского населения в транспорте, системного анализа условий перевозки пассажиров и разработки рациональной системы организации движения автобусов по маршрутам.

Annotation. The article discusses the description of urban residents' transport needs, a systematic analysis of passenger transportation conditions, and the development of a rational system for organizing bus movement along routes.

Tayanch so'zlar: Transport tarmog'i, yo'lovchilar oqimi, tashish hajmi, yo'lovchi tashish, yo'l harakati, yo'lovchilar almashinuvi, avtobus marshruti.

Ключевые слова: Транспортная сеть, пассажиропоток, объём перевозок, перевозка пассажиров, дорожное движение, пассажирообмен, автобусный маршрут.

Keywords: Transport network, passenger flow, volume of transportation, passenger transportation, road traffic, passenger exchange, bus route.

Kirish qismi. Shaharlar ishlab chiqarish zonalari, yashash tumanlari, ijtimoiy va madaniy muassasalar tarmog'i, maishiy xizmat ko'rsatish korxonalari, transport, muhandislik infratuzilmasi va energetikani o'z ichiga olgan ratsional va kompleks tashkil topgan tuzilma bo'lishi kerak. Bular odamlarning mehnat, turmush va dam olishlari uchun eng yaxshi shart-sharoitlarni ta'minlaydi.

Transport tarmog'i esa shaharning hududiy rejalashtirish asosini tashkil qiladi. Shaharlar uzluksiz rivojlanadi: aholi soni va shahar hududi kattalashadi. Kichik shaharlarda aholining transport bilan ta'minlanishi nisbatan oson bo'lsada, yirik shaharlarda bu ancha murakkablashadi.

Katta shaharlarda nafaqat aholining o'sishi bilan harakatlar soni ortadi, balki har bir yo'lovchining safar masofasi ham uzoqlashadi. Shuningdek, aholining transportdagi harakatchanligi — ya'ni bir shaharlik tomonidan yil davomida amalga oshiriladigan o'rtacha safarlar soni ham ortadi.

Shunday qilib, shahar kengaygani sari yo'lovchi transportining ish hajmi ham oshadi va transport tizimlariga qo'yiladigan talablar ham o'sadi: ularning imkoniyati, harakat tezligi va muntazamligi tobora muhim bo'lib boradi.

Asosiy qismi. Shahar aholisining transportga bo'lgan ehtiyojlarini tavsiflash, yo'lovchilarni tashish sharoitlarini tizimli tahlil qilish, yo'nalishlarda avtobuslar harakatini tashkil etishning oqilona tizimini ishlab chiqish va joriy etish uchun quyidagi ma'lumotlarga ega bo'lish kerak:

- **yo'lovchilar oqimi** - ma'lum bir vaqtning o'zida bir yo'nalishda haqiqatda sayohat qilgan yo'lovchilar soni. Yo'lovchi oqimlari har bir vaqt oralig'ida (soat, sutka) harakat yo'nalishlari bo'yicha shahar transport tarmog'ining yukini tavsiflaydi;

- **yo'lovchilar almashinuvi** - yo'nalish bo'ylab to'xtash punktlarida yo'lovchilarni almashtirish (kelayotgan va ketayotgan yo'lovchilar soni); korrespondensiyasi;

- **yo'lovchi qatnovlarining yozishmalari** - tashilgan yo'lovchilarning qatnovlarini ularning jo'nash va belgilangan joyga yetib kelishning boshlang'ich va yakuniy nuqtalari o'rtasida taqsimlash. Safarlarning muvofiqligi yo'lovchilar oqimining shakllanish nuqtalarini, qatnovlarning asosiy yo'nalishlarini vaqtida va yo'lovchilarning ommaviy chiqish nuqtalarini belgilashga imkon beradi;

- **tashish hajmi** - avtobuslarda alohida yo'nalishlar bo'yicha va umuman shahar bo'ylab ma'lum vaqt (kun, oy, yil) tashilgan (tashilishi rejalashtirilgan) yo'lovchilarning umumiy soni;

- **yo'lovchi qatnovining masofasi** - avtobusga dastlabki kirish (o'tirish) punkti va ushbu yo'nalish bo'yicha yo'lovchining avtobusdan oxirgi chiqish nuqtasi orasidagi masofa;

- **yo'lovchi tashish** - ikki yo'nalishdagi avtobuslarda yoki ikki yoki undan ortiq turdagi shahar yo'lovchi transportida o'z manziliga ketayotgan yo'lovchilar ulushini belgilaydi.

Avtobuslar harakatini oqilona tashkil etish masalalarini hal qilishda transportni boshqarish xizmati va avtotransport korxonalarining ekspluatatsiya bo'limlari zarur davriy ma'lumotlarga ega bo'lishi kerak. Tizimli tahlil qilingan ma'lumotlar tashish jarayonini tashkil etishni asoslash, harakat tarkibidan samarali foydalanish va yo'lovchilarga yuqori darajada xizmat ko'rsatishni

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

ta'minlashning dastlabki asosi hisoblanadi. Transport ehtiyojlari to'g'risida ma'lumot olish uchun yo'lovchilar oqimini o'rganishning turli usullari qo'llaniladi, ularni bir qator xususiyatlarga ko'ra tasniflash mumkin. O'rganilgan davrning davomiyligiga qarab, so'rovlar tizimli va bir martalik bo'linadi. Tizimli tekshiruvlar har kuni ekspluatatsiya xizmatining chiziqli ishchilari tomonidan butun harakat davri davomida amalga oshiriladi. Bir martalik so'rovlar - belgilangan maqsadlar bilan belgilanadigan ma'lum bir dastur bo'yicha qisqa muddatli so'rovlar. Transport tarmog'ining qamroviga qarab, doimiy va tanlab olib boriladigan so'rovlar farqlanadi. Uzluksiz tekshiruvlar bir vaqtning o'zida xizmat ko'rsatilayotgan aholi punkti yoki hududining butun transport tarmog'ida amalga oshiriladi. Ular ko'p sonli nazoratchilar va buxgalterlarni talab qiladi. Tekshiruvlar natijalariga ko'ra transport tarmog'ining faoliyati, masalan, uni rivojlantirish yo'nalishlari, turli transport turlarining ishini muvofiqlashtirish, yo'nalishlar sxemasiga o'zgartirishlar kiritish, yo'lovchilar oqimining sig'imiga muvofiq transport turlarini tanlash kabi qarorlar qabul qilinadi. Mahalliy, xususiy, torroq va aniqroq muammolarni hal qilish uchun alohida yo'l harakati zonalarida, ziddiyatli nuqtalarda yoki ma'lum marshrutlarda tanlangan so'rovlar o'tkaziladi.

Biz tadqiqotimizda so'rovning vizual usulidan foydalanamiz. Kotiblar shartli ball tizimidan foydalangan holda avtobuslarning bandligini vizual tarzda aniqlaydi va bu ma'lumotlar maxsus jadvallarga kiritiladi. Ballar jadvalga avtobusning markasi va modeliga qarab kiritiladi. O'tirgan sayohat uchun o'rindiqlar sonini va ma'lum bir rusumdagi avtobusning sig'imini bilib, biz punktlardan sayohat qilayotgan yo'lovchilar sonini bilishimiz mumkin. Bu usul ko'proq namunaviy so'rovlarda qo'llaniladi.

O'rganilayotgan marshrut bo'ylab harakatlanadigan avtobuslarning soni va markasidan kelib chiqib, tadqiqot materiallarini qayta ishlash uchun hisoblagichlar va blankalar sonini aniqlashtramiz (1-jadval).

1-jadval

(Nomi)											
Marshrut N											
(Marshrut nomi)											
O'lchash kuni						Xafta kuni					
№	Bekat nomi	Bekatga kelgan vaqti	Yo'lovchilar soni						Jami		
			1-eshik		2-eshik		3-eshik		chiqdi	tushdi	Avtobusda qoldi
			chiqdi	tushdi	chiqdi	tushdi	chiqdi	tushdi			

Yuqoridagilardan foydalangan holda vizual usulidan foydalanib Toshkent shahridagi 51-avtobus marshrutni tadqiqot obyekti sifatida urganib chiqamiz (2-jadval boorish; 3-jadval qaytish).

2-jadval

(Nomi)											
Marshrut N 51 borish											
(Marshrut nomi) Yunusobod 6-daxa											
O'lchash kuni 2.04.2025y						Xafta kuni Chorshanba					
№	Bekat nomi	Bekatga kelgan vaqti	Yo'lovchilar soni						Jami		
			1-eshik		2-eshik		3-eshik		chiqdi	tushdi	Avtobusda qoldi
			chiqdi	tushdi	chiqdi	tushdi	chiqdi	tushdi			
1	Beshyog'och maydoni	11:47	4	0	1	0	9	0	14	0	14
2	Zags	11:49	2	0	3	1	0	1	5	2	17
3	Xalqlar do'stligi metrosi	11:50	2	0	2	0	6	0	10	0	27
4	O'zbekiston metrosi	11:53	0	0	1	0	2	0	3	0	30
5	Paxtakor stadioni	11:54	0	0	1	0	0	0	1	0	31
6	Ko'rgazma Zali	11:55	0	0	0	4	0	0	0	4	27
7	Sum toshkent	11:57	2	0	2	1	1	2	5	3	29
8	Foton zavodi	12:02	2	0	2	0	2	0	6	0	35

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

9	Shahar hokimligi	12:03	0	0	0	2	1	0	1	2	34
10	Dedeman mehmonxonasi	12:05	0	0	0	0	0	0	0	0	34
11	Oloy Bozori	12:07	2	2	7	5	3	1	12	8	38
12	Yulduz fabrikasi	12:08	0	3	1	1	1	2	2	6	34
13	Yunusobot Xokimiyat	12:12	1	0	3	1	11	0	15	1	48
14	Geologik qidiruv	12:14	0	0	2	0	0	0	2	0	50
15	Akva bog'i	12:15	0	0	1	3	0	0	1	3	48
16	TATU	12:17	0	0	0	0	0	0	0	0	48
17	Shaxriston ko'chasi	12:20	4	0	6	1	2	2	12	3	57
18	Shaxriston metro	12:21	1	2	1	0	1	1	3	3	57
19	Yunusobot 2-daxa	12:23	0	0	1	1	0	0	1	1	57
20	Yunusobod dehqon bozori	12:24	1	2	1	11	3	9	5	22	40
21	Mebel do'koni	12:28	2	0	2	0	0	0	4	0	44
22	Yunusobod dehqon bozori	12:29	0	0	6	2	0	1	6	3	47
23	Savdo markazi	12:31	0	0	1	1	2	4	3	5	45
24	Yunusobod 4-daxa	12:33	0	2	0	3	1	5	1	10	36
25	220-chi sonli maktab	12:34	0	3	0	8	0	2	0	13	23
26	Dom bita	12:36	0	2	0	9	0	2	0	13	10
27	Yunusobod 6-daxa	12:37	0	4	0	5	0	1	0	10	0

3-jadval

(Nomi)											
Marshrut N 51 qaytish											
(Marshrut nomi) Beshyog'och maydoni											
O'lchash kuni 2.04.2025y						Xafta kuni Chorshanba					
№	Bekat nomi	Bekatga kelgan vaqti	Yo'lovchilar soni						Jami		
			1-eshik		2-eshik		3-eshik				
			chiqdi	tushdi	chiqdi	tushdi	chiqdi	tushdi	chiqdi	tushdi	chiqdi
1	Yunusobod 6-daxa	10:59	4	0	3	0	0	0	7	0	7
2	Dom bita	11:02	3	0	2	0	5	0	10	0	17
3	220-chi sonli maktab	11:03	3	0	11	0	7	0	21	0	38
4	Yunusobod 4-daxa	11:06	1	0	2	0	1	0	4	0	42
5	Savdo markazi	11:07	0	0	6	0	5	0	11	0	53
6	Yunusobod dehqon bozori	11:09	5	0	4	4	3	0	12	4	61
7	Yunusobot 2-daxa	11:10	0	0	4	2	0	4	4	6	59
8	Shaxriston metro	11:12	0	2	2	4	0	0	2	6	55
9	Shaxriston ko'chasi	11:14	0	0	2	5	1	3	3	8	50

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

10	TATU	11:16	0	1	0	0	0	0	0	1	49
11	Akva bog'i	11:17	0	0	0	0	0	2	0	2	47
12	Geologik qidiruv	11:19	0	0	2	5	0	1	2	6	43
13	Yunusobot Xokimyat	11:20	0	2	1	2	2	1	3	5	41
14	Qiyot 5-daxa	11:24	0	1	1	4	1	1	2	6	37
15	Oloy Bozori	11:25	0	1	4	4	0	2	4	7	34
16	Markaziy ofitserlar uyi	11:28	1	2	0	3	0	0	1	5	30
17	Shahar hokimligi	11:30	0	0	0	1	0	1	0	2	28
18	Foton zavodi	11:31	0	1	0	0	0	0	0	1	27
19	Sum toshkent	11:33	0	2	0	1	0	1	0	4	23
20	Paxtakor stadioni	11:35	0	0	0	1	0	1	0	2	21
21	O'zbekiston metrosi	11:37	0	1	0	3	0	1	0	5	16
22	Xumo arena	11:38	0	0	1	0	0	0	1	0	17
23	Beshyog'och maydoni	11:39	0	4	0	10	0	3	0	17	0

51-marshrut avtobusining yo'nalish xaritasi

2,3-jadvallarga muvofiq 51-avtobus yo'nalishning gistagrammasini tuzib olamiz.

Borish

Qaytish

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

Ushbu gistogramma shuni ko'rsatadiki Shaxriston metro bekati va Yunusobod dehqon bozori bekati oraliqlarida yuqori yuklanganlikni ko'rishimiz mumkin.

Adabiyotlar:

1. Мартяхин Д.С. Расчет пропускной способности городских транспортных развязок. «Организация и безопасность дорожного движения в крупных городах» сборник докладов восьмой международной конференций. Санкт-Петербург, 18-19 сентября 2008 г.
2. О.В. Алексеева "ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ" Методические указания Екатеринбург 2023.

